

Avances y nuevas técnicas de tomografía computarizada

Advances and new techniques in computed
tomography

Gijón

Daniela Casares Fernández
2º Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
Curso 2024-2025

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

El autor de este trabajo declara que en este proyecto no existe ningún conflicto de intereses de ningún carácter financiero, personal o académico

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS DE INVESTIGACIÓN

Todos los datos utilizados para la realización de este trabajo están debidamente citados en el apartado "bibliografía y referencias", al final del documento. Todos los artículos son de acceso público.

ÍNDICE

1. Resumen y palabras clave.....	4
2. Justificación.....	5
3. Objetivos.....	6
3.1 Objetivos principales.....	6
3.2 Objetivos secundarios.....	6
4. Metodología.....	7
5. Introducción.....	8
5.1 Breve historia de la tomografía computarizada.....	8
5.2 Principios básicos de funcionamiento.....	9
5.3 Importancia en el diagnóstico médico.....	11
6. Avances en tomografía computarizada.....	13
6.1 Tomografía computarizada multicorte (TCDM).....	13
6.2 Tomografía computarizada de alta resolución (HRCT).....	13
6.3 Tomografía computarizada espectral (SCT).....	14
6.4 Tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT).....	15
7. Nuevas técnicas en imagen combinadas.....	16
7.1 Tomografía por emisión de positrones (PET).....	16
7.2 Tomografía por emisión de positrones con resonancia magnética (PET/RM).....	16
8. Innovaciones en el hardware del TAC.....	18
8.1 Detectores de última generación.....	18
8.2 Avances en los sistemas de reconstrucción de imagen.....	20
9. Aplicaciones clínicas específicas del TAC.....	22
9.1 Oncología: Detección del cáncer.....	22

9.2 Cardiología: Estudios de arterias coronarias y corazón.....	23
9.3 Pulmonares: Diagnóstico de enfermedades respiratorias.....	25
10. Desafíos y limitaciones.....	27
10.1 Riesgos y consecuencias en términos de radiación.....	27
10.2 Costos de implementación y acceso a tecnología avanzada.....	28
10.3 Desafíos en la formación del personal técnico.....	29
11. Perspectivas futuras.....	31
11.1 Nuevas tendencias en tomografía computarizada.....	31
11.2 Posibles avances en inteligencia artificial.....	32
11.3 El futuro de la tomografía computarizada en la medicina personalizada.....	32
12. Conclusion.....	35
13. Anexos	36
13.1 Índice de acrónimos.....	36
13.2 Glosario.....	37
13.3 Índice de figuras.....	39
14. Bibliografía y referencias.....	31
15. Agradecimientos.....	46

1 .Resumen y palabras clave

La tomografía computarizada es una de las múltiples técnicas diagnósticas de las que se dispone para realizar el diagnóstico de un paciente. Gracias a su capacidad para discernir entre tejidos blandos y órganos con gran precisión, ha superado muchas limitaciones que presentaba la radiología convencional, teniendo así múltiples utilidades para muchas patologías diferentes, tanto de manera estructural como funcional. Desde su invención ha presentado varios cambios en muchos aspectos, tanto técnicos, como funcionales, electrónicos o informáticos. Gracias a todos estos cambios, esta técnica sigue evolucionando, perfeccionándose cada vez más, reduciendo la dosis, implementando nuevas técnicas, obteniendo mejores resultados. Las perspectivas futuras son muy prometedoras, y aseguran especializar y personalizar la atención al paciente, obteniendo así diagnósticos extremadamente precisos

Palabras clave:

Tomografía computarizada, radiación X, radiómica, PET/TC, machine learning en tc, genómica, retroproyección filtrada

Abstract and keywords

Computed tomography is one of the various diagnostic techniques existing nowadays in order to give a diagnosis to a patient. Due to its capacity to discern between soft tissue and organs version accurately, CT had gotten over manual limitations that conventional radiology presented. Because of it, CT has develop utilities for many different diseases, in a structural and functional way. Since CT got invented, it presented various changes including technically, structurally, electronically or in IT. Because of all of these changes, this technique keeps evolving, getting more perfect each time, reducing the radiation dose, implementing new techniques and obtaining better results. The future perspectives are quite promising and they assure specialise and personalise the patient care, this in order to obtain extremely precise diagnosis.

Keywords:

Computed tomography, X radiation, radiomics, CT/PET, machine learning in ct, genomics, filtered back projection

2 .Justificación

Hoy en día la tomografía computarizada es una excelente elección cuando se trata del diagnóstico de patologías con gran precisión en distinta variedad de tejidos. Desde su invención, esta técnica ha aportado una capacidad diagnóstica al ámbito de la medicina que combina velocidad a la hora de ejecutar la prueba, seguridad y accesibilidad. Con la mejora continua de las nuevas tecnologías, se han implementado nuevos componentes a los tomógrafos, tanto a nivel de hardware como de software, actualizando y mejorando cada vez más los equipos, reduciendo cualquier riesgo presente debido a la exposición a radiaciones ionizantes. Muchos de estos avances también han sido en el ámbito diagnóstico, ya que al proporcionar imágenes de mejor calidad, se da un diagnóstico mucho más seguro y fundamentado. Esto es gracias a la incorporación de técnicas híbridas como el PET/TC o el PET/RM, las cuales no solamente han significado un progreso en la labor de diagnóstico a nivel general, sino que a nivel específico, en áreas como la cardiología, la oncología o la neumología, han sido fundamentales para una detección rápida y certera de las patologías. El futuro de la tomografía computarizada aguarda tecnologías aún en desarrollo, como es el caso de la radiómica junto al machine learning, pero que en los casos contemplados de estudio en los cuales se han utilizado han sido favorables, dando resultados prometedores. Tanto las nuevas tecnologías, como la atención especializada y personalizada son las nuevas propuestas en el campo de la tomografía computarizada. La comprensión de estas nuevas implementaciones no concierne únicamente a los profesionales dentro del campo, sino que también sirve para garantizar una atención mucho más segura y de mayor calidad

3 .Objetivos

3.1 Objetivos principales

Informar y mostrar de manera básica los avances tecnológicos que respecta a la tomografía computarizada, además de la comprensión de su funcionamiento general, componentes y fusiones con otras técnicas como la PET/TC o la TAC/RM, además de las aplicaciones específicas de estas. Informar de las medidas actualizadas de protección radiológica y los avances realizados para disminuir la dosis suministradas a los pacientes

3.2 Objetivos secundarios

Poner en conocimiento las tecnologías que están siendo utilizadas hoy en día para la detección de patologías, mostrar el gasto económico total que supone la tenencia y el funcionamiento de un equipo de tomografía computarizada y los desafíos y complicaciones a la hora de la formación del personal técnico.

4 .Metodología

Para la realización de este trabajo se ha hecho una búsqueda intensiva entre varios artículos refutados. Para ello se ha acudido a páginas cuya información está contrastada por profesionales. Algunos de los mencionados artículos eran simplemente teóricos (como es el caso de la historia de la tomografía) y otros incluyen estudios los cuales se llevaron a cabo en años próximos, y hoy en día siguen en proceso. La selección de la información se ha hecho teniendo en cuenta el nivel del trabajo, sin entrar en excesivos detalles en ámbitos físicos, matemáticos o médicos.

5 .Introducción

5.1 Breve historia de la tomografía computarizada

Desde su introducción en 1971, el TAC (tomografía axial computarizada) se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas en el diagnóstico por imagen. Fue un gran acontecimiento, tanto médico como tecnológico, ya que permite visualizar estructuras que hasta aquel entonces eran inexplicables, debido a las limitaciones de la radiología simple. Desde su salida hasta la actualidad, ha ido evolucionando y experimentando diferentes cambios, pudiendo así abarcar incluso nuevos campos en la medicina.

Esta técnica se desarrolló a partir de varios estudios referentes a complejas teorías matemáticas pertenecientes a varios investigadores, entre ellos destacando al ingeniero inglés **Godfrey Hounsfield** y al físico estadounidense **Allan McLeod Cormack**, los cuales recibieron un premio nobel por esta importante creación, siendo uno de los descubrimientos más relevante en la radiología junto a los rayos X. Sin embargo, serían unos años atrás, en 1917 donde comienza el planteamiento de esta técnica, gracias a la demostración de **Johann Radón** mediante cálculos matemáticos de la posibilidad de reconstruir un objeto bidimensional o tridimensional, conociendo todas sus proyecciones. Y 11 años antes de su invención, en 1960, el Dr. William H Oldendorf, profesor de neurología y psiquiatría fue pionero en incorporar los principios y el hardware utilizados por los tomógrafos vanguardistas, y por ello fue reconocido como uno de los fundadores originales de los principios del TAC. Unos años mas tarde seria cuando Cormack formuló los algoritmos matemáticos utilizando los resultados de Radón para aplicaciones en medicina, y llegó a la conclusión de que podía desarrollar los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir las variaciones de intensidad de los haces emitidos, logrando medir pequeñas diferencias de densidad y proponiendo posteriormente la teoría de reconstrucción por computación. El ingeniero Godfrey Hounsfield trabajaba en una compañía de grabación cuando comenzó su carrera de investigación desarrollando en primera instancia sistemas de radar y armas teledirigidas, y el director de la grabadora musical donde trabaja, reconociendo lo arriesgado y variable del negocio de la música, dio vía libre a Hounsfield para sus investigaciones, estableciendo también un fondo para subvencionarle. Poco después, en 1967, Hounsfield construirá su primer tomógrafo cerebral, denominado **EMI MARK 1** , y 4 años después, en 1971 se haría la primera prueba con una paciente adulta, mostrando un gran quiste en el lóbulo frontal.

Figura 1. Tomógrafo EMI MARK 1

La gran importancia de la invención del TAC se debe a que solucionar algunos de los problemas más notorios y frecuentes en la radiología convencional, como evitar que las estructuras se interpusieran entre sí, permitiendo además también la diferenciación de los tejidos blandos y la ponderación de su densidad mediante las novedosas en aquel entonces **unidades hounsfield**. A la idea base del tomógrafo se le hicieron modificaciones según avanzaban las investigaciones y la creación de nuevos y mejores componentes electrónicos, marcando la diferencia entre generación y generación el sistema del tubo de rayos, cuyo perfeccionamiento fue disminuyendo el tiempo de barrido y mejorando la calidad de la imagen, como muestra en la siguiente tabla del índice de imágenes donde se comparan las diferentes generaciones de tomógrafos.

Figura 2. Tabla comparativa de las distintas generaciones de tomógrafos

GENERACION DE TOMOGRAFOS	TUBO DE RAYOS X	HAZ DE RAYOS X	DETECTORES	MOVIMIENTO	TIEMPO DE DURACION
PRIMERA GENERACION	Un solo y gira 180°	En forma de lápiz	Un solo detector	Traslación/rotación	Entre 4,5 y 5,5 minutos por corte
SEGUNDA GENERACION	Uno solo que genera múltiples haces y gira 180°	En forma de abanico	Alrededor de 30 detectores	Traslación/rotación	Entre 10 y 60 segundos
TERCERA GENERACION	Uno solo que gira 360°	En forma de abanico	Aparece un conjunto de detectores que forman un arco móvil y entre cada detector se adiciona una rejilla de tungsteno	Rotación/rotación	Entre 3 a 10 segundos
CUARTA GENERACION	Uno solo que gira en torno al paciente 360°	En forma de abanico	Un anillo de detectores fijos	Traslación/estacionario	Inferior a 0,5 segundos
QUINTA GENERACION	Presenta múltiples fuentes fijas de rayos X gira 360°		Numerosos detectores fijos	Estacionario/estacionario	Son muy rápidos y con tiempo de corte cortísimo

5.2 Principios básicos de funcionamiento

El TAC se compone de un tubo de rayos x, el cual a su vez está compuesto por un ánodo y un cátodo. Este último generalmente es un filamento de tungsteno que alcanza temperaturas altas, elevando la energía de los electrones lo suficiente para que se liberen del átomo.

Los electrones se aceleran hacia el ánodo, gracias a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, adquiriendo también energía cinética. Cuando estos electrones chocan contra el ánodo, pierden esa energía cinética, bien sea por excitación, ionización o radiación. Los rayos X característicos se generan cuando se produce la emisión de un fotón y por otro lado los rayos X de Bremsstrahlung se producen mediante radiación y en un espectro continuo, al contrario de los característicos que se generan en bandas específicas de energía.

El **coeficiente de atenuación lineal** (μ) refleja la habilidad de un material para detener fotones, y es directamente proporcional al número atómico del material y su densidad, mientras que se relaciona inversamente con la energía. Esta variable μ depende de dos mecanismos básicos de interacción de los rayos x con la materia, el **efecto Compton** y el **efecto fotoeléctrico**. El primero predomina en los tejidos blandos y se caracteriza por que absorbe parte de la energía del fotón incidente, y el resto se invierte en la expulsión de un electrón de alta energía y la dispersión de un fotón de menor energía. El segundo prevalece en materiales de alto número atómico, y aunque también se caracteriza por que el fotón incidente causa la expulsión de un electrón y la producción de un fotón de baja energía, la diferencia con el anterior fenómeno radica en que este fotón se dispersa, debido a que un electrón en las capas exteriores, se desplaza hacia una capa más interior, en la cual no presenta absorción de energía. En la siguiente imagen se puede visualizar un gráfico el cual muestra los distintos coeficientes de atenuación de diferentes componentes del cuerpo humano.

Figura 3. Gráfico de los coeficientes de atenuación de distintos materiales

A medida que el μ de un material aumenta, aparecerá más blanco en la imagen y viceversa. Los materiales con bajo μ dejan pasar más rayos X a través de ellos y por eso se ven más negros en la imagen. Otro fenómeno que es bastante importante considerar, es el **endurecimiento del rayo**, lo cual se refiere a un incremento gradual de energía efectiva a los espectros policromáticos, a medida que penetran más en el material. Esto ocurre debido a que los fotones de baja energía son más fácilmente atenuados y hace que el mismo tejido a profundidad mayor, tenga un coeficiente de atenuación más bajo. Por ese motivo un objeto del mismo material aparecerá más oscuro en el centro y más blanco en los bordes. Para corregir este artefacto, Hounsfield añadió una caja de agua. Lo que hacía era medir el μ resultante y compararlo por el que pasaba tanto a través de la caja de agua como del paciente. Después calculaba un μ equivalente igual a la diferencia entre ambas medidas y aplicaba un factor de corrección. Debido a esto, y al hecho de que las diferencias entre coeficientes de atenuación lineal de distintos materiales son muy pequeñas, surgieron las unidades hounsfield, o **número CT**, que se definen como:

$$HU = 1000 \cdot \frac{\mu - \mu_{water}}{\mu_{water}}$$

Sabiendo ya esto y considerándose una rebanada axial, dividida en vóxeles con una resolución determinada Δx , Δy , Δz , donde a cada vóxel se le puede asignar también una **atenuación efectiva** μ y considerándose también un rayo de intensidad inicial I_0 que penetra en un objeto a lo largo de una trayectoria L en línea recta, pasando por cada vóxel con una distribución no homogénea de atenuación $\mu(x)$. La intensidad del rayo que alcanza el detector $I(x)$, depende no solo de la distancia atravesada, si no también del coeficiente de atenuación de los tejidos de cada punto de su trayectoria. Dado que es posible medir tanto la intensidad inicial del rayo, como la intensidad de este una vez alcanza el detector del tomógrafo, el resultado será la información anatómica mediante el coeficiente de atenuación del tejido atravesado por el rayo. La información que reciben los detectores se pueden dividir en dos partes: La primera, en la cual el detector registra la integral de la línea, la cual depende de los coeficientes de atenuación de cada región del objeto en la trayectoria del rayo. La segunda, aunque se usa información volumétrica (vóxeles) el detector detecta la proyección, lo cual es una señal unidimensional para cada ángulo determinado Θ . Dichas proyecciones se guardan en una **matriz**, que a su vez constituye un **sinograma**.

Tras la reconstrucción se obtiene una imagen bidimensional, donde cada píxel tiene por intensidad el valor estimado de su atenuación μ . Finalmente, se asume que cada vóxel contiene una atenuación uniforme, la cual técnicamente corresponde a un tejido en específico, pero esto no tiene por que ser necesariamente cierto, ya que es muy probable que algunos vóxeles contengan dos o incluso mas densidades simultáneamente, más específicamente en aquellos que se corresponden con los bordes o interfases entre tejidos. El resultado final del tono de gris del vóxel que conforma la imagen, es una media entre los coeficientes de atenuación que el vóxel haya recogido

5.3 Importancia en el diagnóstico

Con solo la existencia de la radiología simple, la invención del TAC fue un gran hito por brindar diversas facilidades respecto a la radiología convencional. A diferencia de ésta, la cual usa un tubo fijo de rayos X, el tubo de rayos utilizado en el TAC gira rápidamente, traduciéndose esto en una prueba de mayor tardanza, pero que mejoraría el diagnóstico, gracias a la capacidad de esta de ver tanto tejidos blandos del cuerpo, como puede ser el músculo o la grasa, como órganos, como el corazón, los riñones, e incluso el cerebro con gran precisión. Y no solo aportando información anatómica de los espacios a estudiar, si no que con la evolución de esta técnica se pudo obtener también **información funcional** de los órganos, imprescindible para el diagnóstico de un gran número de enfermedades. Se redujo también así la necesidad de las cirugías exploratorias, facilitó el diagnóstico de una larga lista de cánceres y se desarrollaron nuevas metodologías para su tratamiento. También permite ver lesiones o procesos internos que requieren tratamiento y cómo van evolucionando una vez este se les suministra. La detección precoz de enfermedades

urgentes como un derrame o edema cerebral, o incluso aneurismas, es vital, ya que se pueden tratar y prevenir un acontecimiento capaz de producir la muerte del paciente.

6 .Avances en tomografía computarizada

6.1 Tomografía computarizada multicorte (TCMC)

Corresponden a versiones más desarrolladas de los clásicos tomógrafos helicoidales. Gracias a esta modalidad se despliega un gran abanico de nuevas utilidades del TAC en el diagnóstico clínico. Presenta diferencias notables ante los tomógrafos convencionales, ya que estos realizan cortes transversales de un grosor determinado, dando lugar únicamente a imágenes axiales, pero en el caso de la tomografía computarizada multicorte, se realiza una adquisición volumétrica utilizando un amplio haz de rayos X con una fila de detectores. Los primeros equipos con 4 filas contiguas de detectores activos, dieron paso a los de 16 y 64 filas, respectivamente, lo que hizo posible la adquisición simultánea de perfiles de un gran número de secuenciaciones, haciendo esto posible el capturar 16 cortes por giro, implicando esto numerosas ventajas entre las que destacan el **aumento significativo en la rapidez de el examen**, desde los 1-2 segundos típicos en los equipos de corte único, hasta valores muy inferiores, de hasta 0,3-0,4 segundos y con ellos una **menor exposición** a la radiación por parte del paciente, colimación más fina, obteniendo cortes con mayor resolución haciendo que también sea más fácil discernir patologías, se obtienen gran cantidad de imágenes, pudiendo llegar a superar las 1000 y brinda la posibilidad de realizar reconstrucciones **multiplanares y volumétricas**, facilitando la comprensión espacial de la patología, ayudando a la planificación terapéutica y permitiendo controlar procedimientos especiales, mediante el uso de softwares, reconstrucción de imágenes a partir del raw data de diversos sistemas, unido a la mayor precisión de las imágenes, derivado del espesor submilimétrico de los cortes, lo cual abre un campo de aplicación en la patología vascular de vasos sanguíneos de todo tamaño.

6.2 Tomografía computarizada de alta resolución

Esta técnica tiene especial utilidad sobre todo en el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Para llevarla a cabo se usan tomógrafos clásicos, pero utilizando configuraciones diferentes. Se hace el centraje en una porción más pequeña del área escaneada y se hace uso de algoritmos de imagen especiales que maximizan la resolución, lo cual permite ver gran cantidad de detalles, los cuales serían imposibles de ver con la configuración convencional del tomógrafo. Concretamente en tórax, en lugar de escanear todo el área, se decidió **reducir el grosor** de las secciones con imágenes de aproximadamente 10 mm a solo 1 o 2 mm de espesor y radiografiar las a intervalos de 10 a 40 mm. El resultado fue la obtención de un número menor de imágenes, pero con muchísima más resolución. También, al hacer un número más reducido de cortes, se reduce también la exposición del paciente a la radiación, y además no requiere el uso de contraste. Esta técnica no es útil para la detección del cáncer de pulmón o corazón, ya que no se muestran estos órganos por completo. Será útil cuando ya se tenga localizada la patología y se quiera ver con más precisión. Se puede apreciar la comparativa de un estudio tomográfico pulmonar convencional y otro de alta resolución en las siguientes imágenes.

Figura 4

Estudio tomográfico pulmonar convencional

Figura 5

Estudio tomográfico pulmonar de alta resolución

6.3 Tomografía computarizada espectral (SCT)

Es importante empezar a hablar de esta técnica diciendo que mejora notablemente la resolución energética en comparación con el TAC convencional, aportando más información sobre el coeficiente de atenuación de cada material. Dependiendo de la **disposición de la electrónica** de los equipos, esta técnica tiene diferentes modalidades en función de si existen dos fuentes independientes con espectros de energía diferentes, si la fuente posee un filtro dividido que permite generar **dos espectros energéticos** distintos simultáneamente, si una sola fuente dispara dos espectros de energía diferentes de forma alternante, o de si hay una única fuente, pero el detector es capaz de captar un espectro energético de alta o baja energía. A continuación, se pueden visualizar de forma esquemática todos estos ejemplos.

Figura 6. Diferentes disposiciones de los haces de energía en SCT

El TAC espectral puede reconstruir imágenes convencionales tanto **polienergéticas** como **monoenergéticas**, confiriéndole así nuevas modalidades. Esto permite la obtención de imágenes virtuales sin contraste, aumenta la visualización del contraste en las imágenes de baja energía, y minimiza el artefacto de endurecimiento del haz causado por el material metálico con las reconstrucciones de alta energía. Al tener mayor resolución energética también se mejora la caracterización de materiales, posibilitando así la cuantificación de elementos de relevancia para el diagnóstico de enfermedades metabólicas, lesiones vasculares, caracterización de tumores y predicción de complicaciones hemorrágicas tras vascularizaciones, como el yodo, el calcio, la grasa o el hierro

6.4 Tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT)

El SPECT es una técnica de adquisición de imágenes que basa sus principios de funcionamiento en la detección de fotones con energías comprendidas entre los **59 kV** y los **364 kV**, las cuales son producidas en el proceso de desintegración radiactiva de los núcleos atómicos. Esta modalidad aporta una información muy valiosa acerca de los procesos que ocurren a nivel **tisular** o **celular**, o a partir de la biodistribución de determinadas moléculas marcadas previamente con determinados radionúclidos, los cuales emiten radiación gamma. Esta técnica combinada con la tomografía ha hecho posible conseguir imágenes tanto funcionales como anatómicas en un mismo estudio. La elevada sensibilidad de esta técnica permite visualizar concentraciones de sustancias de tan solo unos pocos moles, lo cual resulta de gran interés en el diagnóstico médico de un gran número de patologías. Sin embargo, esta prueba también presenta limitaciones y es que las imágenes obtenidas por lo general son **muy ruidosas**, de baja resolución espacial, y a veces presenta cierto grado de complejidad en lo que respecta su interpretación. En su versión combinada con el TAC, esta aporta a la persona que va a interpretar el estudio reconstrucciones tridimensionales de la anatomía del paciente con una elevada resolución espacial, no obstante las limitaciones principales de el TAC en este caso es la imposibilidad de aportar información funcional o metabólica al estudio, haciendo que exista la posibilidad de que la reconstrucción no tenga toda la veracidad necesaria, llevado a falsos positivos o negativos. En lo que respecta a los avances de esta técnica, se han desarrollado sistemas híbridos SPECT-TC con nuevos detectores y geometrías para todo lo que abarca el área de estudios miocárdicos, mejorando significativamente la **resoluciones espacial y de contraste**. Cámaras diseñadas para estudios cardíacos tomográficos son capaces de completar un estudio en 2-3 minutos, mientras que los sistemas comunes de SPECT requieren de unos 10-15 minutos.

7. Nuevas técnicas en imágenes combinadas

7.1 Tomografía por emisión de positrones (PET)

En esta técnica, se utiliza una sustancia que el cuerpo metaboliza, como es el caso de la **glucosa**, marcado con un radionuclido, denominándose esta combinación **trazador radioactivo**. Este trazador se acumula en tejidos específicos del cuerpo. El escáner posee varios anillos detectores que registran la radiación liberada. A partir de estos datos se producen una serie de imágenes 2D en color, viéndose cortes transversales en color, aunque los datos también se pueden utilizar para una **reconstrucción tridimensional**. Según la intensidad de color mostrado en la imagen, se verá la actividad de el órgano de interés o diana. Así es, que la PET puede proporcionar información sobre la funcionalidad de un tejido y también identificar anomalías en la anatomía del paciente, que pueden presentar una actividad menor o mayor a la de la zona donde se localizan.

Actualmente, todos los escáneres PET/TAC están hechos por la unión de un tomógrafo y un escáner PET en el mismo gantry. Esta tecnología permite obtener imágenes con ambas técnicas en una sola exploración dejando un margen ínfimo de movimiento relativo entre la obtención de imágenes en las dos modalidades. En la configuración convencional, el paciente primero se somete a una tomografía computarizada, y seguidamente la camilla adopta otra posición para realizar un escáner PET. Estas imágenes son registradas por una posición espacial predeterminada del FOV de ambas técnicas, fusionandolas y produciendo así una **sobreposición** del escáner PET en las imágenes TAC. Una de las características importantes del PET es su carácter **cuantitativo**, requiriendo esto un conteo muy preciso de la atenuación o de los fotones de aniquilación por parte del cuerpo del paciente.

7.2 Tomografía de por emisión de positrones con resonancia magnética

La combinación de PET y resonancia magnética se ha empezado a comercializar muy recientemente, siendo una tecnología muy prometedora. La creación de estos equipos requiere la colocación de detectores PET en un campo de resonancia magnética, pero esto presentaba problemas, ya que el tubo fotomultiplicador utilizado en el PET no iba a funcionar con el intenso campo magnético presente en la resonancia magnética. La tecnología disponible hoy en día es la **avalancha de fotodiodos**, que fue la tecnología escogida por Siemens para la creación de su escaneo simultáneo PET/RM, mientras que otras compañías como General Electrics, escogió los **fotomultiplicadores de silicio**. Los sistemas de PET/RM combinan la funcionalidad aportada por la imagen PET con la gran resolución anatómica ofrecida por la resonancia magnética. La gran variedad de secuencias de RM permite la obtención de diferentes niveles de contraste en las imágenes anatómicas permitiendo producir imágenes donde agua, grasa o fluidos con la característica dominante. PET/RM también permite la simultaneidad. La inclusión de detectores PET en la maquinaria de la RM ha hecho esto posible. Esta característica permite reducir el tiempo del procedimiento, pero principalmente propone el desarrollo de un protocolo de imagen conjunta para el cual la funcionalidad de la imagen PET y las imagen tanto anatómicas como funcionales de la RM puedan ser adquiridas. La

adquisición de imágenes en RM permite además la corrección de los datos adquiridos durante la reconstrucción, lo cual es posible principalmente por la ausencia de radiación de la prueba.

8. Innovaciones en el hardware del TAC

8.1 Detectores de última generación

La función de estos componentes es **medir la energía** que les llega tras ser impactados por los fotones de rayos X, una vez estos ya han atravesado el cuerpo del paciente, transformando estas colisiones en energía eléctrica la cual llegará a un ordenador y será **cuantificada**. El número de detectores se ha incrementado según han ido avanzando las distintas generaciones, teniendo los equipos modernos en su maquinaria más de **2400** detectores. Dependiendo de los componentes y el método de actuación de los detectores, se pueden clasificar en 3 grupos diferentes:

-Detectores de cristal de centelleo, que se pueden encontrar en las primeras generaciones. Estos están compuestos por dos partes esenciales. Por un lado está el **cristal de centelleo**, el cual solía ser de NaI (Yoduro de Sodio) en los equipos más antiguos de TAC, pero fue sustituido por el **Bi₄Ge₃O₁₂** (Germanato de Bismuto). En la actualidad los más utilizados son los de **CsI** (Yoduro de Cesio) y **CaWO₄** (Tungstato de Calcio). Funcionan de manera que cuando un fotón de rayos X incide en el cristal, la energía del fotón excita los átomos del cristal y cuando vuelven a su posición inicial emiten un **fotón** de luz visible, que después se transforma en una corriente eléctrica al multiplicarse varias veces gracias a fotomultiplicadores. Aunque la IE (eficacia intrínseca) de estos detectores es muy elevada (90%) el espacio existente entre ellos hace que solo cubran el 50% del área total, siendo la EE (eficacia intrínseca) relacionada con el posicionamiento de los detectores del 50%. Esto se traduce en que el 55% de los rayos emitidos se pierden y son una **dosis adicional** para el paciente.

Figura 7. Esquema de funcionamiento de un detector de cristal de centelleo

-Detectores de gas, que se asemejan a las **cámaras de ionización** que transforman la energía incidente en una emisión de electrones. Son característicos de la 3ª generación y consisten en una gran cámara metálica separada en intervalos de aproximadamente 1mm, con unos separadores llamados **baffles** parecidos a las tiras de rejilla, dividiendo así la cámara grande en muchas más pequeñas que funcionarán como detectores

individuales. Este conjunto de detectores estará sellado herméticamente y llenado bajo presión con un gas noble de número atómico elevado, pudiendo ser **Xenon** o una mezcla de **Xenon-Kriptón** a una presión de 8-10 atmósferas, con dos electrodos y una tensión eléctrica. El funcionamiento consiste en que el fotón del rayo X ioniza el gas que da lugar a **partículas cargadas** (e^- y Xe^+) y cada una se sentirá atraída hacia el electrodo de signo opuesto, formando impulsos eléctricos medibles. Esta señal se amplifica y se conduce a los módulos de registro. La IE de este conjunto será solo del 50% en su cara sensible, pero al poder reducir mucho la distancia entre detectores, es muy poco lo que queda sin usar del área frontal del detector, siendo su EE del 90%, por lo tanto su eficacia total será del 45%, siendo su rendimiento parecido al de los detectores de centelleo.

Figura 8. Esquema de funcionamiento de un detector de gas

- Detectores semiconductores, que son una modificación de los cristales de centelleo, traducen también la energía de los rayos X en luz visible. Estos detectores son los utilizados en los equipos de 3^o generación en adelante y en TAC helicoidal. Este tipo de detectores varían de los detectores de centelleo en que no llevan tubo fotomultiplicador, y en su lugar lleva unos **fotodiodos** cuyas capacidades están fundamentadas en la tecnología de los semiconductores de Silicio, adoptando todo el conjunto el nombre de detector de **semiconductores o escintilación**. La composición del cristal de centelleo consta de wolframio de calcio o de yoduro de cesio. El funcionamiento de los fotodiodos se basa en la transformación de la luz incidente en corriente eléctrica que fluye por un conjunto externo. Al chocar los rayos X contra el cristal de centelleo, la excitación de los átomos del cristal y su posterior relajación produce un fotón de luz visible, recogido por los ya mencionados fotodiodos que traducen la luz visible en una señal eléctrica proporcional a la intensidad del fotón de rayos X incidente. El comportamiento de fotodiodos es como el de un generador de corriente, que junto al cristal forma un conjunto en forma de pastillas al cual se le añade un amplificador de corriente eléctrica. Entre las ventajas de este tipo de detectores es que son muy **estables**, son más pequeños, con los cual hacen el gantry menos notorio y mejoran la IE, los componentes son mucho más sencillos y por lo tanto más económicos, no requieren de un suministro de potencia y su eficacia extrínseca es muy parecida a los detectores de gas

Figura 9. Esquema de funcionamiento de un detector semiconductor

8.2 Avances en los sistemas de reconstrucción de imágenes

Hoy en día, el método más avanzado en lo que respecta a los sistemas de reconstrucción de imágenes es la **retroproyección filtrada (FBP)**, la cual se basa en la retroproyección simple, con la diferencia de que los datos son sometidos a una corrección matemática la cual se denomina "filtrado" cuya función es subsanar los efectos negativos que tendría de por sí la retroproyección simple. Esto se hace aplicando unos filtros, llamados filtros de convolución o **filtros Kernel**. Estos filtros pueden ser seleccionados basándose en el tipo de tejido que se vaya a estudiar en la prueba, clasificándose dependiendo del resultado visual que producen a posteriori sobre la imagen. Así es que se pueden clasificar en **suaves**, cuya función como bien ya dice su nombre es suavizar los datos obtenidos, haciendo la diferencia entre píxeles menos notoria. Estos filtros reducen el ruido y la aparición de artefactos, pero por otro lado disminuye la resolución espacial. También estarían los filtros **estándar**, los cuales se utilizan para la mayoría de estudios de rutina como es el caso de tórax, abdomen o pelvis. Por otro lado están los **definidos** que hacen más notoria la diferencia entre píxeles contiguos con el objetivo de mejorar la resolución de contraste, pero con la desventaja de un mejor ruido en la imagen, y por último los **ultradefinidos**, que tendrán máxima resolución de contraste y serán utilizados en estudios de pequeñas estructuras del cuerpo.

La FBP, mirada desde un lado matemático muy superficial, se basa en dos conceptos: La **transformada de Radón** y el **teorema de Fourier**. La FBP hará uso de la transformada de Fourier directa, dando su combinación lugar a una eliminación de la borrosidad siguiendo una serie de pasos:

1º Se adquieren los perfiles de proyección con un número n de ángulos de proyección

2º Se computa las transformadas de Fourier unidimensionales de cada perfil, ya que de acuerdo al ya mencionado teorema, esto proporciona valores de esta para una línea a través del espacio K

3º Se aplica lo que se denomina "**filtro rampa**" a cada perfil del espacio K . Esto implica multiplicar la transformada de Fourier de cada proyección por el valor absoluto de la coordenada radial en el espacio K por cada punto en la transformada de Fourier, así el valor de esta es amplificado linealmente en proporción a su distancia desde el origen del

espacio K. Luego se computa la Transformada de Fourier inversa para cada ya mencionada transformada filtrada para obtener un perfil de proyección filtrado

4° Por último se realiza una retroproyección convencional usando los perfiles filtrados

La única diferencia entre la retroproyección simple y la filtrada es que en la última los perfiles son modificados por un filtro de reconstrucción aplicado en el espacio que antes de ser retroproyectadas hacia la imagen. La función del filtro rampa es mejorar las altas frecuencias espaciales y suprimir las bajas frecuencias espaciales, y como resultado se **elimina la borrosidad**. La amplificación de altas frecuencias en la retroproyección filtradas también lleva a la amplificación del ruido de alta frecuencia. Para minimizar este efecto, el filtro rampa suele modificarse

9. Aplicaciones clínicas específicas de la TC

9.1 Oncología: Detección del cáncer

En oncología, durante mucho tiempo, el uso de la tomografía computarizada ha sido la prueba de preferencia para pacientes oncológicos, usadas tanto en la sospecha, como en la **estadificación** y seguimiento. Esta técnica proporciona información morfológica tanto de la anatomía normal del paciente como de cambios producidos en la morfología por la propia enfermedad tumoral. Sin embargo, la técnica más avanzada en cuanto respecta a detección de cáncer y con mejores resultados es el PET-TC, ya que con ella se estudiará tanto la actividad metabólica como el flujo sanguíneo de los tejidos, haciendo uso de diferentes **radionuclidos**. En el caso de la aplicación específica en oncología es utilizado un metabolito denominado **desoxi-glucosa**, el cual está marcado con Flúor 18. Al tener mayor actividad metabólica, el tumor asimilaba el metabolito junto al radiofármaco como haría de forma normal con la glucosa. Se sabrá la presencia de actividad tumoral debido a una actividad y una hipercaptación de la desoxi-glucosa. Esto se sabe debido a que en la célula tumoral la glucosa es transportada con mayor rapidez, existiendo así una mayor necesidad de la misma y también al mismo tiempo **glicolisis anaeróbica**, ya que el aporte de oxígeno no aumenta tanto como el número de células, lo cual lleva al flúor 18 a acumularse más en las células tumorales por el aumento de transporte del mismo hacia dentro de la célula tumoral. Esta técnica en oncología tiene varias aplicaciones, como son la diferenciación entre tumores benignos y malignos, definición del grado de malignidad (relacionando el grado de captación el 18F a este parámetro), el estadiaje determinando la extensión local, regional y a distancia del tumor, análisis de la respuesta y predicción de la misma, estudio de lesiones tumorales residuales, distinción entre cicatrices y recidivas, seguimiento de la enfermedad y estudio de la actividad metabólica tumoral, ya que esta técnica además de ver la actividad metabólica y el flujo sanguíneo, también es capaz de detectar aminoácidos, glucosa y proteínas, la densidad de la masa y la disponibilidad de receptores de **hormonas** o **neurotransmisores**.

Figura 10. Captación de desoxiglucosa en PET/TC

Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013;32:266-8

Este estudio se ha utilizado preferentemente y con más éxito en cabeza, cuello, pulmón, mama incluyendo detección de ganglios y otras metástasis, colorrectal sobretodo para recurrencias y para linfomas y melanomas

En los cánceres de cabeza y cuello se combina la información anatómica brindada por la tomografía computarizada y la información metabólica aportada por el PET-TC, ofreciendo grandes ventajas, facilitando la interpretación de las imágenes y ofreciendo datos muy útiles para planificar tratamientos, tanto de **radioterapia** como **quirúrgicos**. En este grupos de cánceres también se utiliza el PET-TC en la re-estadificación tras la radioterapia, ya que existe la probabilidad de que haya movimiento de las estructuras debido a un cambio en el volumen del tumor, de modo que se debe volver a delinear la localización de este y la extensión recurrente una vez transcurridos los cambios

En los cánceres de colón y recto la técnica PET con el flúor 18 desoxiglucosa (18F-FDG) resulta muy útil en especial para la evaluación en la reestadificación en pacientes con sospecha de recurrencia, siendo también muy útil para diferenciar entre un tumor y una simple cicatriz, así como para observar la respuesta al tratamiento quimioterápico de las metástasis, como por ejemplo las hepáticas

En cáncer de mama la técnica se usa tan solo tras el diagnóstico de este mediante otras técnicas de diagnóstico por imagen, por lo general una mamografía o cuando los otros exámenes como la resonancia o la tomografía computarizada no da resultados concluyentes. Sin embargo también puede solicitarse para descartar la progresión de la actividad tras los tratamientos, **recidivas** o sospecha de no respuesta. Ni se detecta ni se diagnostica con esta técnica

En el cáncer de pulmón el uso de PET está indicado en la evaluación de un nódulo tumoral solitario, así como en la evaluación inicial del cáncer de pulmón de cara a decisiones terapéuticas como son la radioterapia o la quimioterapia. También usado para **reestadificación y diferenciación** de cicatriz de recurrencia

9.2 Cardiología: Estudio de arterias coronarias y corazón

Los estudios de TAC en cardiología presenta una característica que hace que esta prueba exige a la vez **resolución temporal y espacial**, ya que tomar adquisiciones de un órgano en constante movimiento el cual no podemos parar, cómo es por ejemplo es caso de los pulmones donde se le puede pedir al paciente que suspenda la respiración. En términos prácticos el tiempo de adquisición debe ser lo suficientemente corto para adquirir imágenes con una resolución parcial adecuada, a lo cual se puede ayudar reduciendo al mínimo el movimiento del órgano y el tórax, provocando una **bradicardia farmacoinducida** e indicando al paciente apnea durante la adquisición. Para este tipo de estudios es preferente un TAC multidetector debido a la alta velocidad de adquisición, y el movimiento de la camilla del paciente también permite obtener numerosos cortes en periodos muy breves de tiempo con alta resolución espacial. La constante mejora de la resolución temporal de los equipos ayuda en la disminución de los artefactos por movimiento, permitiendo un mejor rendimiento diagnóstico. En lo que respecta aplicaciones clínica, tenemos la cuantificación de la carga aterosclerótica, la

identificación de estenosis coronaria, estudios de perfusión miocárdica, estudios de placas de ateroma y diagnóstico de enfermedad coronaria obstructiva

En el caso de la cuantificación de la carga esclerótica, otras técnicas de imagen como simples rayos X, fluoroscopia, coronariografía o ultrasonidos, son capaces de detectar la calcificación de las paredes arteriales, pero solamente la tomografía computarizada es capaz de **cuantificar**. Con este objetivo se utiliza la tecnología multicorte. Esta prueba debe tener un nivel de radiación bajo, ya que el único propósito es el estudio de calcio y el mayor uso de esta aplicación es sobre **pacientes asintomáticos**. La presencia de calcio en la pared arterial se confirma cuando estas aparecen con una densidad mayor a 130 unidades Hounsfield.

Tanto la seguridad como la efectividad de toma de imágenes de la angioTC vienen ligadas estrechamente a la resolución espacial, con lo cual es de vital importancia la reducción lo máximo posible de cualquier movimiento así como la selección adecuada del instante del ciclo cardíaco de estudio. Datos publicados con el uso de tomografía de 4 cortes han reportado una sensibilidad de entre el 80% y el 90% para los segmentos proximales de las arterias coronarias. La introducción de tomógrafos más veloces permitió mejorar la resolución espacial y temporal, consiguiendo un mejor rendimiento diagnóstico. El problema de la angioTC es que los resultados están **limitados** a vasos relativamente grandes, mayores a 1,5 mm, ya que la visualización no incluye los vasos más pequeños y sus ramas, lo cual **disminuye su sensibilidad**

En cuanto a las placas de ateroma, el PET-TC parece ser el estudio más indicado, ya que estas placas tienen una marcada heterogeneidad en su composición y sería clínicamente importante contar con métodos no invasivos para su caracterización. Como en apartados anteriores, este método es atractivo debido a que fusiona el estudio anatómico y el funcional lo cual **caracteriza** la placa. Se ha mostrado la captación de **¹⁸F-FDG** por parte de la placa como marcadores de inflamación en pacientes sintomáticos.

La angioTC tiene una excelente sensibilidad diagnóstica en los territorios proximales a las arterias coronarias, aunque con serias limitaciones para estudiar vasos por debajo de los 1,5 mm, por lo cual las imágenes híbridas ofrecen una información superior para identificar al "vaso culpable" de una enfermedad coronaria obstructiva. Un estudio hecho en 130 pacientes combinando la angioTC con la SPECT con Talio 201 y se vieron un incremento significativo de la especificidad en comparación a los estudios realizados únicamente con angioTC (del 80% a 92% en la técnica híbrida, de 63% a 95% haciendo uso solamente del angioTC)

Figura 11. AngioTC para la detección de enfermedades coronarias

9.3 Pulmonares: Diagnóstico de enfermedades respiratorias

En el ámbito pulmonar estudiado con tomografía computarizada, lo que más se puede observar son lesiones pulmonares **quísticas** y **cavitarias**, las cuales se localizan primero con un estudio de radiografías. Gracias a poder observar estas lesiones en los pulmones, se pueden diagnosticar enfermedades causantes de ellas, como puede ser el síndrome de granulomatosis de Wegener, que se muestra más abajo o una fibrosis masiva progresiva también mostrada más abajo, y en menor medida por la baja tasa de cavitación, un embolismo pulmonar el cual puede cavitarse en rara ocasión (tiene que causar infarto pulmonar, y eso reduce las probabilidades al 5%), o un embolismo séptico donde se muestran numerosos nódulos pulmonares. La detección de este tipo de lesiones se incrementó con el uso del **TAC multidetector**, debido a su mejor calidad de imagen. En otros estudios pulmonares, el TAC se combina con la toma de muestras, comparando la **histología de los tejidos**.

Figura 12.

Granulomatosis de Wegener

Figura 13.

Fibrosis masiva progresiva

Las enfermedades como la bronquitis pulmonar agravada con enfermedad intersticial son un claro ejemplo de la necesidad de la combinación entre pruebas histológicas y la tomografía de alta resolución, ya que en esta no se muestran alteración en personas con un bronquitis agravada con enfermedad intersticial confirmada en las pruebas histológicas. Los mayores hallazgos en TAC de alta resolución en esta enfermedad son **pequeños nódulos**, zonas un poco más opacadas o una **leve fibrosis**.

Por otro lado en la NID (neumonía intersticial descamativa) dan lugar en las imágenes del TAC da un patrón blanquecino con bordes difusos, por lo general bilateral y simétrico, aunque con frecuencia (75%) se observan en la imagen espacios quísticos confundidos con un patrón en panal.

Para la HPCL (histiocitosis de células de langerhans pulmonar) los hallazgos más frecuentes en TAC de alta resolución son tanto nodos como quistes que se localizan en los campos superior y medio de ambos pulmones. Los nódulos presentan un tamaños

menor a los 10 mm, con la posibilidad en algunas excepciones de alcanzar varios centímetros y presentar cavitaciones. La presencia de más nódulos o más quistes en las imágenes tomográficas depende el estado de la HPCL, ya que en la fase inicial es más frecuente la presencia de nódulos y según la enfermedad avanza estos van teniendo tendencia quística. Esta prueba también requiere de un **soporte histológico** en etapas un avanzadas, ya que en las imágenes es imposible diferenciarlo de un enfisema pulmonar

En una combinación de enfisema y fibrosis, el TAC de alta resolución nos va a revelar una predominancia del enfisema en los lóbulos superiores de los pulmones, junto a una imagen patológica difusa que predomina en los lóbulos inferiores de ambos pulmones, correspondiendo esta a una frecuente **panalización**, una distorsión en la anatomía de los lobulillos y bronquiectasias o bronquiectasias por tracción. Pero, este tipo de enfermedad, como otras mencionadas anteriormente se puede confundir con otras si solamente se tiene en cuenta los estudios tomográficos, como la neumonía intersticial no especificada, NID , entre otras, ya que todas pueden presentar patrones muy similares más allá de los característicos. Es por eso que aquí también se hará uso de **pruebas histológicas complementarias**.

10. Desafíos y limitaciones

10.1 Riesgos y consecuencias en términos de radiación

Para realizar un prueba como una tomografía computarizada, hay que seguir un razonamiento que justifique el uso de la radiación sobre el paciente y una serie de principios segunda la CIPR, los cuales son;

Principio de **JUSTIFICACIÓN**: Que dicta que el uso de la radiación sobre un paciente debe tener como propósito dar un beneficio, constando tanto los efectos negativos como las posibles alternativas

Principio de **OPTIMIZACIÓN**: Hace uso del término ALARA que corresponde a las siglas en inglés "As Low As Reasonably Achievable" o en español "Tan bajo como sea razonablemente posible". Esto viene a significar que todas las exposiciones a radiación deben estar mantenidas a unos niveles efectivos lo más bajos posibles, es decir encontrar la medida mínima de radiación que brinde los efectos deseados

Principio de **LIMITACIÓN**: La cual estipula que la radiación recibida por las personas no pueden superar unos límites estipulados por la legislación vigente.

También es bien sabido, que aunque los motivos para hacer una tomografía computarizada estén debidamente contrastados, cumplimentando los tres anteriores principios, es una prueba que emite una gran cantidad de radiación, parte de la cual el paciente absorbe. Para poner un ejemplo, la dosis media de radiación que recibe un paciente al hacerse una radiografía de tórax es de **0.1 mSv** únicamente, mientras que en un TAC de la misma región, la dosis que se le inocular al paciente alcanza los **8.8 mSv**, es decir 88 veces más que en un estudio radiológico simple de la misma zona corporal, estando las tasa de radiación las cuales no se pueden sobrepasar estipuladas por la OIEA o el CSN en el caso de España. Es por eso que se han realizado estudios debido a la sospecha de que la gran cantidad de radiación que emite la tomografía computarizada, pueda tener **efectos estocásticos** a medio-largo plazo sobre pacientes que se someten con cierta periodicidad a esta prueba.

Un estudio realizado en tres hospitales de la región chilena de Valparaíso, estudió tres instituciones con tomógrafos de las marcas General Electrics y Toshiba, los cuales cuentan con sistemas de control de exposición automatizados y con **reconstrucción iterativa** (que reduce la dosis implicada al paciente) aplicados por defecto. Se excluyeron del estudio los exámenes con técnicas de TAC o derivadas que debido a sus características inoculasen más radiación al paciente que una tomografía normal, como es el caso del PET, el SPECT o los TAC multiprotocolo o cardiacos. Desde los informes de dosis de las pruebas se obtuvieron los parámetros CTDvol (Volumed Tomography Dose Index), que indica el **índice de radiación** en TAC como promedio sobre el volumen estudiado, y el DLP (Dose Length Product) que corresponde al producto dosis largo, o al CTDvol multiplicado por la distancia recorrida por la mesa del paciente durante el estudio.

Considerando más factores, como el tamaño del paciente, el kilovoltaje y la dosis efectiva, los resultados del estudio concluyeron en que algunos de los estudios realizados en las diferentes áreas de tomografía, **superaban** los datos que se consideran ``en la media`` para estudios, sobretodo de cabeza y tórax, debido a que son áreas que en algunos casos se deben estudiar con mucho detalle, teniendo así que hacer modificaciones como añadir mas cortes, o **aumentar el pitch**, lo que en ambos casos supone un aumento de la dosis para el paciente.

Gracias a este tipo de estudios nos es posible ver que, aunque la dosis empleada en la tomografía computarizada está regulada por los organismos competentes, se puede exceder el nivel en algunos casos debido a una prueba tomográfica que necesite alta resolución y por tanto mayor nivel de dosis, o reiteradas tomografías. Así que, se sigue investigando la manera de **disminuir la dosis** para el paciente, disminuyendo también lo menos posible la resolución de la prueba

10.2 Costos de implementación y acceso a tecnología avanzada

Para tener un servicio de tomografía computarizada totalmente funcional y de acuerdo con el reglamento, hace falta una gran suma de dinero, ya que no se trata solamente del tomógrafo en singular, sino que también se debe tener en cuenta costes como los de el personal que allí trabaje, los dosímetros reglamentarios que deben llevar, el material utilizado tanto para la administración como los mismos medios de contraste, los equipos informáticos para el procesado y postprocesado de las imágenes, la electricidad que todos estos aparatos consumen, los elementos adicionales de protección radiológica que debe haber en la sala (como por ejemplo un acondicionamiento especial para evitar al máximo las fugas de radiación al exterior de la sala de exploración...), otros equipos auxiliares como un intercomunicador o sistemas de emergencia como desfibriladores y otros equipos de soporte vital, entre otras cosas. También se debe de tener en cuenta, que a más novedosa la tecnología, más costosa será.

El coste medio total de un servicio completo de tomografía computarizada, será la suma de todos los costes de sus componentes, añadiendo **variables** que dependen del flujo de pacientes y sus necesidades, como es el caso de medios de contraste y en general material fungible.

Empezando por el coste principal, el cual será el tomógrafo, este puede variar dependiendo tanto del estado de uso del tomógrafo, como de sus características de funcionamiento, como por ejemplo los cortes que realiza. Para saber el precio medio de los tomógrafos, se han consultado datos de fabricantes y distribuidores como es el caso de Siemens, Philips y Canon, así como en portales de venta de equipos médicos y experiencias de mercado que mencionaré más adelante. A fecha de la realización de este trabajo, en Abril de 2025 el precio de un **tomógrafo básico de 16 cortes**, rondaría entre los 131.775€ y los 263.550€ si hablamos de un equipo totalmente nuevo, en el caso de que este se encontrase ya utilizado, su precio bajaría a los 61.495€. Si nos vamos a un **tomógrafo de gama media** de 64 cortes, el precio del equipo nuevo andaría entre los 263.550€ a los 527.100€, y en el caso de que el equipo estuviese ya usado, el precio bajaría a los 131.775€, y si ya abarcamos **tomógrafos avanzados** de 128 cortes, energía dual, doble fuente...etc, el precio de estos estaría entre los 614.950€ y los más de

1.757.000€. Al coste del tomógrafo también se le debe añadir el coste de **instalación y obra civil**, del **sistema de refrigeración**, el **mantenimiento anual** y el software adicional o estaciones de trabajo.

Unos ejemplos de adquisición de tomografos son: El hospital universitario del Bierzo que adquirió un tomógrafo de 128 cortes en diciembre de 2020 por la cantidad de **699.985€**, incluyendo en ese precio obra civil, instalación y puesta en marcha, o el hospital universitario La Princesa de Madrid que adquirió un tomógrafo TC revolution EVO GEN 3 el 18 de julio del 2020 por **390.000€** incluyendo suministro e instalación.

Los gastos de este servicio se pueden entender como dos gastos separados, un gasto **permanente** donde entraría todo el equipo que no necesita reponerse como es el caso del tomógrafo, la bomba de infusión o ciertos componentes del carro de paradas, a excepción de revisiones, mantenimiento y averías.

La suma total de la media de los gastos permanentes de un servicio teniendo en cuenta componentes del carro de paradas, el tomógrafo y todas gestiones (instalación, obra civil...) y la bomba de infusión, más los sistemas de refrigeración y de procesamiento de imágenes, rondaría los **800.000€**.

Los gastos mensuales incluiría la electricidad consumida por los equipos, los sueldos de los empleados que trabajen en el servicio de tomografía, contrastes, materiales fungibles (Agujas hipodérmicas, esparadrapo hipoalergenico, sábanas desechables...etc), ciertos medicamentos del carro de paradas, autorización de servicio de dosimetría personal y la correspondiente lectura de los dosímetros, rondaría unos gastos mensuales de uno **11.100€**

10.3 Desafíos en la formación del personal técnico

A la hora de dar esta formación en los centros, hay varias cosas que se deben de tener en cuenta. De no ser pensadas adecuadamente, estas podrían suponer una carencia en la formación de futuros técnicos. Una de esas cosas a tener en cuenta, es el ritmo de innovación, la velocidad a la cual se están haciendo cambios en los equipos de diagnóstico por imagen debido a la **continua investigación**. Al no tener esto en cuenta, cabe la posibilidad de que las nociones aprendidas queden obsoletas frente a la maquinaria que opera en, por ejemplo, hospitales que puedan tener equipos de última generación. De la mano de la **innovación** y los cambios en los equipos va en algunos casos la integración de software y herramientas digitales las cuales los técnicos deben saber operar en el caso de la tomografía computarizada, como también deben saber manejar los sistemas de archivado de imágenes digitales (PACS), **programación básica** para el ajuste de parámetros e interpretación de datos que colaboran en la lectura y optimización de la imagen.

Un gran bache también presente en la formación de los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear respecto a la tomografía, es la fusión de saberes técnicos y médicos, es decir no solo deben saber hacer e interpretar las imágenes, sino que deben tener conocimientos de otros ámbitos como es el caso de la **física** de la cual debe haber una base simple, pero sólida para entender conceptos que involucran la

prueba como es el caso de los principios de atenuación, el manejo de dosis o la resolución espacial, así como claramente también hay que tener conocimientos de **anatomía** y **radiobiología** para saber los posibles efectos de la radiación en el paciente, sumado a los conocimientos de protección radiológica para la correcta protección ante la radiación. La dificultad radica en implementar todos estos conceptos en un plan de estructura **coherente** y que aborde lo necesario.

Otro gran reto que se presenta en la formación de técnicos respecto al TAC es la **especialización** en modalidades clínicas, ya que la tomografía computarizada es utilizada en una gran variedad de campos (neuro, cardio, abdomen, tórax...) y los técnicos deben adquirir conocimientos específicos para cada tipo de estudio, como es el caso de la anatomía de la zona de interés, ajustándose por ejemplo a marcas anatómicas que le señale el radiólogo y esas competencias actualmente son **muy generalizadas** o **muy limitadas**.

Pero, sin duda el desafío más grande en la formación de un técnico de diagnóstico en general, es el **acceso a práctica** y es que muchos programas de formación tienen limitación en cuanto la exposición a prácticas, en especial en centros que poseen equipos antiguos o con baja carga asistencial, debido a que la poca oportunidad de práctica durante el grado dificultará a los técnicos familiarizarse con la diversidad de protocolos y la implementación de situación reales, así como la falta de actualización que conlleva a la escasa formación en nuevos métodos ya que la falta de formación oficial para manejar las nuevas tecnologías es un gran problema, ya que los currículos no se actualizan lo suficientemente rápido para incluir tecnologías emergentes teniendo esto un impacto en la calidad asistencial

11. Perspectivas futuras

11.1 Nuevas tendencias en tomografía computarizada

En el área de la salud siempre se están buscando nuevos avances para mejorar la atención a los pacientes, para que esta sea más **eficiente** y **certera**. En el del TAC se están contemplando muchos avances que sin duda facilitarán tanto el diagnóstico como la experiencia del paciente. En este apartado se van a tratar dos avances los cuales tendrán una gran repercusión en el futuro del diagnóstico y la obtención de imágenes por tomografía computarizada.

El primer gran avance a tratar es la **reducción de dosis** de radiación para al paciente, ya que como ya hemos tratado anteriormente sabemos que la tomografía computarizada es una técnica que administra una gran dosis de radiación al paciente, y por tanto la reducción de la radiación emitida es una prioridad en la práctica clínica con el fin de minimizar los riesgos asociados a la exposición a radiación ionizantes con una serie de estrategias y tecnologías, siendo una de ellas la modulación automática de la corrientes del tubo (mA) y del kilovoltaje (Kvp) según la morfología del paciente y la región a explorar, optimizando la dosis sin comprometer la calidad de la imagen diagnóstica. Pese a ser una cosa protocolaria, la correcta colocación del paciente proporciona una buena estimación del perfil de atenuación y también hacer una modulación eficiente de la corriente, contribuyendo así a un bajo nivel de ruido en la imagen y una menor dosis de radiación para el paciente. Ajustando los parámetros, también es posible modificar la cantidad de radiación emitida en la prueba, como es el ejemplo de la reducción del número de fases, dependiendo esto claramente de la **especificidad** que requiere la prueba, de la condición del paciente y de la resolución que se necesite para las imágenes. También hay soluciones que implican la compra de nuevos componentes del equipo, como es el caso de los **colimadores adaptativos**, los cuales limitan la radiación a la zona donde es estrictamente necesaria que esta incida, evitando la exposición a zonas no relevantes para el estudio y reduciendo la dosis total de radiación. Otra recomendación para reducir al mínimo la dosis de radiación en los pacientes que se someten a un estudio de TAC, es seguir el principio ALARA el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, implica utilizar la dosis de radiación más baja posible que aun proporcione imágenes de calidad diagnóstica promoviendo la practicas de **protección radiológica** en todas las fases del procedimiento. Estas estrategias sumadas a la formación continua del personal y la actualización de protocolos, son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y la eficiencia diagnóstica en este tipo de estudios.

Otro gran avance es la posibilidad de transportar equipos tomográficos, ya que a pesar de que este tipo de tomografía ya existían en contextos como salas de urgencias o UCIs, se está buscando la participación de este en forma **extrahospitalaria** o en situaciones de emergencia y para llevar la tomografía mas alla, uno de los avances más novedosos y punteros es la una **TAC portátil** que combina la potencia de un tomógrafo con un diseño compacto y ligero. Un ejemplo de empresas donde se está desarrollando estas tecnologías es la empresa Australiana Micro-X en colaboración con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada Para la Salud de Estados Unidos. Al ser este

dispositivo mucho más ligero y ocupar menos espacio, su objetivo es ser transportado en ambulancias en ciertas emergencias o áreas rurales, además de que la movilización de un equipo médico como un tomógrafo, en **grandes catástrofes** o **accidentes múltiples**, permite un diagnóstico mucho más rápido, proporcionando **eficiencia** en la actuación sanitaria, clave en ese tipo de circunstancias.

11.2 Posibles avances en inteligencia artificial y machine learning

En estos últimos años, con el auge de las IAs y la automatización de los procesos de adquisición de imágenes, se ha replanteado el papel del técnico en la obtención de imágenes tomográficas, con el miedo de que la IA con los algoritmos y conocimientos apropiados pueda suplantar el lugar del técnico. Hasta ahora, los desarrollos que incluyen machine learning e inteligencia artificial sirven de **herramienta de apoyo** para la obtención de imágenes de mayor calidad diagnóstica, como es el caso del estudio Clover, realizado en el hospital Infanta Leonor en Madrid. Este estudio busca como resultado la creación de un modelo predictivo basado en la inteligencia artificial con el objetivo de detectar cáncer en pacientes con antecedentes de un evento trombótico venoso entre 30 días y 24 meses después de que este ocurriera. La tecnología usada en este estudio, la Machine Learning Prediction se basa en algoritmos de aprendizaje automático, los cuales analizan grandes volúmenes de datos clínicos e imágenes, identificando así desde los patrones más simples a los más complejos. El objetivo de esta herramienta a largo plazo es mejorar la detección de patologías gracias a una mejor selección de la imagen diagnóstica. La preparación del Machine Learning Prediction es relativamente sencilla; se recopilan imágenes tomográficas, tanto patológicas como normales junto a algunos **parámetros relativos** de los propietarios de esas imágenes, como es la edad, peso, sexo, resultados de laboratorio, motivo de examen... y con estos datos se entrenan a los modelos de modo que identifiquen patrones asociados a ciertas patologías. En la versión beta de este modelo se valida con conjuntos de datos independientes para evaluar tanto su precisión como capacidad predictiva de diagnóstico, y una vez está validado, el modelo se integra en los sistemas clínicos para ayudar en el diagnóstico y toma de decisiones. Ciertamente, en el área de tomografía computarizada la aplicación de inteligencia artificial ha supuesto varios beneficios, como una **menor exposición** a la radiación disminuyendo así los efectos secundarios más relevantes de la prueba, como ya se comentó anteriormente un mejor diagnóstico, la posibilidad de hacer una reconstrucción 3D del área a analizar **más precisa** y acotada o una mejor medición tumoral para el tratamiento de cáncer. Si bien cabe recalcar, la inteligencia artificial y el machine learning son un gran avance en el campo de la tomografía computarizada, pero no podrán sustituir al personal allí presente, tanto técnicos encargados del paciente, su colocación, la explicación de la prueba, etc, al trabajo de interpretación y diagnóstico de los radiólogos.

11.3 El futuro de la tomografía computarizada en la medicina personalizada

Este apartado va estrechamente relacionado con el anterior, ya que en el futuro del TAC, está previsto implementar avances con inteligencia artificial y machine learning para hacer de la tomografía una técnica de diagnóstico más **personalizada** para cada paciente, teniendo en cuenta las características individuales de cada sujeto. Estas

especializaciones en la tomografía computarizada se conseguirán con tanto con avances previamientos mencionados, como las modalidades híbridas, como la PET que ofrece una visión más completa tanto de la anatomía, como de la funcionalidad de los órganos específicos a estudio, siendo estos avances muy importantes en el campo de la oncología y de la detección de tumores. También van a contribuir tanto la **radiómica**, como la **genómica**. La radiómica es una rama muy novedosa de la medicina centrada en la extracción y análisis de un gran número de imágenes médicas, en este caso de tomografía computarizada, aunque también analiza imágenes de resonancia magnética y PET. Lo revolucionario de esta rama, es que los datos que percibe son invisibles al ojo humano y los consigue mediante algoritmos muy avanzados que se apoyan también en la IA. Para llevar a cabo la radiómica se deben de tener en cuenta una serie de características, como que las imágenes de tomografía computarizada deben de ser de una alta calidad para asegurar la correcta extracción de los datos, se debe delimitar el área de interés (un tumor, un órgano...) y a continuación se extraen incontables características de la imagen que incluyen tanto la forma (volumen, perímetro, irregularidades...), la **intensidad** (brillo medio, desviación estándar de los píxeles...), textura (rugosidad del tejido, variación de intensidad entre píxeles vecinos...) o transformaciones de la imagen (utilización de filtros...). A partir de datos ya obtenidos del paciente (estado del paciente, tipo de tratamiento, tipo de cáncer...) , estos datos se pasan a algoritmos estadísticos que buscan patrones o correlaciones con las variables clínicas que ya tenemos. Mediante esto, podemos predecir si un tumor es de origen maligno o benigno, estimar la **probabilidad de metástasis** o anticipar cómo responderá el paciente ante un tratamiento de quimioterapia. Esto es de gran utilidad en tumores que son de **difícil acceso en una biopsia**.

Un ejemplo del uso de la radiómica es un estudio realizado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina en el cual comparaban la correlación histopatológica de dos tipos de cáncer de pulmón con los resultados obtenidos con la radiómica. La muestra del estudio fueron 43 pacientes con cáncer de pulmón, con diagnósticos de adenocarcinoma en un 83,7% y de carcinoma escamoso en un 16,3%. De ellos, se seleccionaron 33 tumores a los cuales se les aplicaron marcadores genéticos. Los resultados fueron positivos en el 54,4% de la muestra y negativos en el 45,5%. Los resultados de este estudio indican que tras haber aplicado la radiómica en 11 imágenes tomográficas, se pudo predecir la histopatología del adenocarcinoma en contraposición del carcinoma escamoso en un 82%. Con el segundo tipo de algoritmo radiómico la precisión fue del **90%** y la sensibilidad del **100%**. Se concluyó que el uso de la radiómica en el estudio de patologías oncológicas por imagen era **muy prometedor**.

En cuanto a la genómica, es una rama que estudia el material genético de un ser vivo, enfocándose en genes individuales a diferencia de la genética. La genómica se encarga de **secuenciación de ADN**, mapeo genético, análisis funcional...La integración de estos datos en la toma de imágenes por tomografía computarizada tiene utilidad en diferentes campos, como en la oncología para identificar **mutaciones genéticas** asociadas a tipos específicos de cáncer, enfermedades pulmonares donde seguido de una tomografía se pueden hacer pruebas genómicas para la clasificación de enfermedades intersticiales, evitando procedimientos invasivos como biopsias o en cardiología ya que mediante la fusión de las pruebas fotográficas y genómicas, se puede mejorar la estadificación del riesgos y la planificación de tratamientos

Un artículo publicado en la revista científica Nature Communications en noviembre del 2023, habla de un grupo de investigación internacional liderado por la universidad de Lucerna, el cual está haciendo un ensayo de un nuevo procedimiento que involucra la tomografía por emisión de positrones. La finalidad de esta investigación es facilitar la integración entre descubrimientos genéticos y su aplicación clínica a partir de técnicas de imagen diagnóstica. Esto tiene un gran potencial para el diagnóstico temprano en enfermedades como el cáncer, y enfermedades cerebrales y cardíacas, entre otras. Los investigadores han bautizado a este proyecto con el nombre de “**Genoma Visible**”. Esto se define como la parte del genoma humano cuya expresión puede ser detectada mediante técnicas de imagen específicas, en este caso PET u otras tecnologías adaptativas de tomografía computarizada. Para la realización de esta tecnología se utilizó algoritmos tratados con anterioridad en este trabajo, es decir técnicas de inteligencia artificial y machine learning, las cuales hicieron un trabajo de búsqueda y recopilación de datos de publicaciones científicas y extrajeron datos de la base de datos de **imagenología molecular** y contraste.. Se identificaron radiotrazadores clínicos y las proteínas a las cuales se dirige, se tradujeron esas proteínas a **genes codificantes** utilizando diferentes técnicas y se integraron perfiles de expresión genética en una muestra de 66.000 individuos. Esto dio lugar a una lista de genes visualizable, la cual contiene un total de 1137 genes los cuales se pueden visualizar con radiotrazadores ya disponibles. La gran mayoría de los genes que se encuentran en esta lista están relacionados con enfermedades neurológicas, cardíacas y neurológicas, y estos genes codifican para proteínas localizadas en la **membrana celular**, siendo blanco de varios radiotrazadores ya existentes. Se ha demostrado que esta técnica puede dar información sobre la etapa de desarrollo de una alteración, tipos celulares o estados patológicos (si el genoma codifica o no una célula patológica).

Sus principales aplicaciones son en **neurología** donde se encuentran 334 genes visualizables de la lista que se expresan a lo largo del desarrollo cerebral. Específicamente se han identificado genes los cuales codifican enfermedades como el alzheimer o trastornos psiquiátricos varios (autismo, esquizofrenia, bipolaridad...). En el caso de cardiología se han encontrado genes específicos para la **fibrilación auricular**, para **cardiopatías dilatadas** y **enfermedad coronaria** y también se ha propuesto la imagenología molecular para la monitorización del desarrollo cardíaco y para la estadificación y detección de enfermedades tempranas. Por último, en oncología se rastrea la progresión tumoral y la aparición de metástasis, existe la posibilidad de predecir la respuesta a la inmunoterapia y diferenciar en tumores entre tejido sano y tejido canceroso. El análisis predictivo de este proyecto mostró que se asocia con la supervivencia de distintos tipos de cáncer, que puede predecir la respuesta de los enfermos a los tratamientos previstos y ofrece tanto una **alta especificidad** como sensibilidad. Se siguen identificando genes con el potencial de ser visibles y pueden servir como blanco a nuevos radiotrazadores, y se propone una transformación del diagnóstico clínico tradicional a una imagenología genética personalizada la cual facilitaría la **intervención temprana**, el seguimiento terapéutico y la **planificación individualizada** de tratamientos.

12. Conclusión

Mis conocimientos de esta técnica de diagnóstico antes de comenzar este trabajo eran sobre todo técnicos, sabiendo como funciona en general, así como sus componentes, aunque también tenía constancia de las diferentes implementaciones que esta máquina podría tener dando lugar a otro tipo de tomógrafos como los SPECT o los de doble energía. Sin embargo, desconocía que era capaz la fusión de esta técnica con una resonancia magnética, o la disposición cuando se trataba de la fusión con PET. He descubierto gran parte de la historia detrás de la invención del tomógrafo y el recorrido que este ha llevado hasta ser lo que hoy en día es una técnica que avanza a pasos agigantados, tanto en lo que se refiere a prestaciones como a las imágenes y las técnicas. La especialización de esta técnica dependiendo del órgano a estudiar, como es el caso de los pulmones donde se utiliza una programación de alta resolución o en el corazón con los protocolos estipulados dependiendo de la enfermedad que se quiera observar, brinda información de manera no invasiva, siendo esto de gran importancia de cara a la comodidad del paciente y de la rapidez del diagnóstico. Los nuevos componentes como es el caso de los detectores que van mejorando cada vez más, ofrecen un mayor aprovechamiento de la prueba de cara a que se recogen más datos de la anatomía del paciente, ya que el total de fotones que se le inoculan cada vez está más próximo de ser el total de los fotones utilizados para proporcionar datos diagnósticos.

Sin embargo, lo que mas llama la atención del progreso de la tomografía computarizada es la implementación de la inteligencia artificial para dar diagnósticos mas certeros gracias a la comparación de imágenes diagnósticas con compatibilidades con el paciente (misma edad, mismo sexo, mismo peso...). Y si bien es verdad que los estudios que involucran a la radionica y la genómica aún están en fase inicial, siguen avanzando con gran rapidez y resultan muy prometedores de cara sobre todo a enfermedades neurológicas y cardiacas

13. Anexos

13.1 ANEXO 1: Índice de acrónimos y abreviaturas

Acrónimo/ Abreviatura	Significado
TAC	Tomografía Axial Computarizada
FOV	Field Of View (Campo de visión)
PET	Tomografía Computarizada por Emisión de Positrones
RM	Resonancia Magnética
ALARA	As Low As Reasonably Achiavable (Tan Bajo Como Sea Posible)
CTDvol	Volumed Tomography Dose Index (Índice de dosis de Tomografía Volumétrica)
DLP	Dose Length Product (Total de dosis en toda la superficie recorrida)
PACS	Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
mA	Miliamperaje
Kvp	Kilovoltaje
IA	Inteligencia Artificial
OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
CSN	Consejo de Seguridad Nuclear
CIPR	Comisión Internacional de Protección Radiológica
NID	Neumonía Intersticial Descamativa
HPCL	Histiocitosis de Células de Langerhans
SPECT	Single-Photon Emission Computed Tomography (Tomografía Computarizada de Emisión Monofotónica)
FDG	Fluorodesoxiglucosa
FBP	Filtered Back Projection (Retroproyección Filtrada)
IE	Intrinsic Efficiency (Eficiencia Intrínseca)
EE	Extrinsic Efficiency (Eficiencia Extrínseca)
TCMS	Tomografía Computarizada Multicorte
SCT	Tomografía Computarizada Espectral

13.2 ANEXO 2: Glosario

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema

Rayos X de Bremsstrahlung: También denominada radiación de frenado, consiste en la radiación generada por la deceleración de partículas cargadas

Fotón: Partículas que componen la luz, o en general la radiación electromagnética, según la física cuántica

Energía efectiva: Energía de un haz polienergético con igual capa hemirreductora que un haz monoenergético

Espectros policromáticos: Espectros los cuales contienen diferentes energías

Matriz: Conjunto de filas y columna, cuyas espacios serán rellenados con la información obtenida en la adquisición de imágenes

Sinograma: Representación gráfica de los datos informáticos obtenidos

Raw Data: Son los datos obtenidos sin ningún tipo de procesamiento ni análisis anterior.

Espectro energético: Es un conjunto de ondas, las cuales van desde las de mayor longitud de onda (ondas de radio) a menor longitud de onda (radiación gamma)

Biodistribución: Método de seguimiento que tiene la finalidad de ver como viajan moléculas de interés biomédico por un cuerpo

Radionúclidos: Isótopo atómico inestable que emite radiación en forma de rayos o partículas

Gantry: Es el lugar por el cual se introduce al paciente para la realización del examen, en el cual se encuentra el tubo de rayos X, colimadores, los detectores y todo el conjunto mecánico necesario para el movimiento asociado a la exploración

Tubo fotomultiplicador: Dispositivo de detección de electrones el cual utiliza el efecto fotoeléctrico combinado con una emisión secundaria para aumentar la afluencia de electrones.

Resolución energética: Permite caracterizar la atenuación a distintas energías, ayudando a discriminar ciertos materiales por su comportamiento energético

Fotodiodos: Semiconductor sensible a la incidencia de la luz infrarroja polarizado inversamente. Convierte la luz en corriente eléctrica mediante el fenómeno fotovoltaico, variando la corriente según la intensidad de la luz que reciba.

Perfiles de proyección: Son los datos obtenidos de los rayos X, los cuales son atenuados por las estructuras internas del cuerpo, siendo esenciales para la reconstrucción tomográfica de los datos

Espacio K: Representación matemática de los datos adquiridos antes de ser convertidos en una imagen. Describe cómo varía la señal de imagen en función a los datos obtenidos

Metabolito: Molécula que participa en los procesos químicos del organismo

Glicolisis anaerobia: Proceso metabólico por el cual la glucosa se descompone en ausencia de oxígeno para producir energía

Efectos estocásticos: Son aquellos cuyos efectos dependen de la probabilidad, sin un umbral mínimo de dosis, no dependiendo su severidad de la dosis suministrada

13.3 ANEXO 3: Índice de Figuras

Figura 1 Tomógrafo EMI MARK 1, el primer modelo de tomografía cerebral desarrollado por Godfrey Hounsfield, obtenida de [Mayo Clinic Heritage Films | Mayo Clinic History & Heritage](#)

Figura 2 Comparación de las diferentes características de las distintas generaciones de tomógrafos. Obtenida del libro de radiología “Historia de la tomografía y su evolución en la historia”

Figura 3 Gráfica que muestra los diferentes coeficientes de atenuación lineal de diferentes materiales. Obtenida del paper de la Revista de Ingeniería Biomédica “Tomografía por rayos X: fundamentos y actualidad”

Figura 4 Diferentes modalidades funcionales de la tomografía computarizada espectral. Obtenida del artículo de la revista científica Anales Ranm “Tomografía computarizada espectral y unidades hounsfield: bases para una correcta interpretación”

Figuras 5 y 6 Comparación entre un estudio tomográfico pulmonar convencional y un estudio tomográfico pulmonar de alta resolución. Obtenidas, la primera del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en un estudio de la silicosis y síndrome de Sjögren, y la segunda de la Universidad del Atlántico.

Figura 7 Funcionamiento de un detector de centelleo a modo de esquema. Obtenido del trabajo de Tesis de la Universidad Nacional de la Plata “Incorporación del cine en la transmisión de temas de la física contemporánea”

Figura 8 Funcionamiento de un detector de gas a modo de esquema. Obtenido del trabajo de Tesis de la Universidad Nacional de la Plata “Incorporación del cine en la transmisión de temas de la física contemporánea”

Figura 9 Funcionamiento de un detector semiconductor a modo de esquema. Obtenida del artículo “Sensores de radiación nuclear basados en semiconductores”

Figura 10 Presencia de actividad tumoral e hipercaptación de desoxiglucosa en PET/TC. Obtenida de la Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, del artículo “Elevada afinidad de la 18F-FDG en tumores raros. Estudio de extensión y seguimiento mediante PET/TC en un caso de adenocarcinoma suprarrenal”

Figura 11 AngioTC para la detección de enfermedades coronarias. Obtenida de la revista American Heart Association Journal, del artículo “Coronary Artery Computed Tomography Scanning”

Figura 12 Granulomatosis de Wegener en imagen tomográfica. Obtenida del artículo “Respiratory system involvement in systemic vasculitides”

Figura 13 Fibrosis masiva progresiva en imagen tomográfica. Obtenida de la guía radiográfica “Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging”

14. Bibliografía/ Webgrafía

- Armiñana, A., Montón-Gómez, C., Puig-Chilet, A., Infante-Fuenzalida, T., Fontenla-Martínez, C., Torres-Espallardó, I., & Martí-Bonmatí, L. (2023). Spectral CT and Hounsfield Units: basis for correct interpretation. *Anales de la Real Academia Nacional de Medicina*, 140(140(02)), 101–113. Recuperado el 21 de marzo de 2025, de <https://doi.org/10.32440/ar.2023.140.02.rev01>
- Benitez, E. (s/f). *Implementación y análisis de la Retroproyección filtrada en Matlab utilizando un fantomas matemático* [Universidad Nacional de San Martín]. Recuperado el 6 de mayo de 2025, de https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/62/1/TPFI_ESCYT_2017_BEE.pdf
- Beretta, M. (2012). Avances en cardiología nuclear: fusión de imágenes. SPECT/TC, PET/TC. *Recibido marzo, 27*, 54–66. <http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v27n1/v27n1a09.pdf>
- Brzostowicz, N. W. (2021). *Caracterización de un detector de centelleo de ultima generación de LaCl₃ (Ce)* [Universidad Politecnica de Madrid]. Recuperado el 21 de marzo de 2025, de <http://file:///C:/Users/User/Downloads/Caracterizacindeundetectord ecentelleodeltimageracindeLaCl3Ce.pdf>
- Buck, A. K., Nekolla, S., Ziegler, S., Beer, A., Krause, B. J., Herrmann, K., Scheidhauer, K., Wester, H.-J., Rummeny, E. J., Schwaiger, M., & Drzezga, A. (2008). Spect/ct. *Journal of Nuclear Medicine: Official Publication, Society of Nuclear Medicine*, 49(8), 1305–1319.

Recuperado el 22 de marzo de 2025, de
<https://doi.org/10.2967/jnumed.107.050195>

Continuada, F. (2006). *Introducción a la tomografía computarizada*.

Cloudfront.net. Recuperado el 20 de marzo de 2025, de
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56064000/13088421_S300_es-libre.pdf?1521079551=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DS300_es.pdf&Expires=1746469478&Signature=aN2pSTxzDS DGp4WVnt~frnaXTDt~GE96md7BvzXuhCDR8b-ahR~YzFfHBwPnfm MZBRTplE4CPNUVKFze3LNoY91fayC~AVonGjBJH-qGkfD168WH8S ovjQ8k5LZoCBSKBFYkJZd~by1MZypTyRUY6AAEH9g2x8JZFgfQptq HMgYHD6iUuM4K1q3RKhvR1peHoZVeoRm2dMU~omyUJOUJE3f9 855tI~3D4u6x3nvR6Zqq6UyUZsQUgnerGZb-kESBoc~iHSYLTaoG33 t9A2-xjjdLqURUDyo4gIK-nTysu9jRj-89oZdV6aOQrKpA1ocU6KvT54F IKNAaufORtwp8w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

de la Cerda Romero, A. (Ed.). (2009). *EQUIPOS DE TOMOGRAFIA*

COMPUTERIZADA (TAC) (Vol. 1, Número 5). Recuperado el 1 de mayo de 2025, de <https://www2.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6375.pdf>

de Seguridad Nuclear, C. (2012). *Proteccion Radiologica* (CSN,

Ed.). Recuperado el 1 de mayo de 2025, de
<https://www.csn.es/documents/10182/914805/Protecci%C3%B3n%20radiol%C3%B3gica>

Generales, O. (s/f). *Miguel Alcaraz Baños*. Webs.um.es. Recuperado el 6 de

mayo de 2025, de
https://webs.um.es/mab/miwiki/lib/exe/fetch.php?media=lectura_9.pdf

Gorospe-Sarasúa, L., Muñoz-Olmedo, J. M., Sendra-Portero, F., & de Luis-García, R. (2021). Retos de la formación en radiología en la era de la inteligencia artificial. *Radiología (English Edition)*, 64(1), 54–59. Recuperado el 20 de marzo de 2025, de <https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.10.003>

Jané, P., Xu, X., Taelman, V., Jané, E., Gariani, K., Dumont, R. A., Garama, Y., Kim, F., Del Val Gomez, M., & Walter, M. A. (2023). The Imageable Genome. *Nature Communications*, 14(1), 7329. Recuperado el 21 de marzo del 2025, de <https://doi.org/10.1038/s41467-023-43123-3>

Parrales, G. M. O. (2023). *Plan de gestion gerencial para la implemementacion de un equipo de tomografia u8 computarizada en el hospital Verdi Cevallos Balda Portoviejo* [Universidad de las Americas]. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/15053/1/UDLA-EC-TMG-IS-2023-93.pdf>

Publimas Digital. (2025). *Desarrollan un modelo predictivo que utiliza machine learning para evaluar el riesgo de cáncer oculto*. Recuperado el 7 de mayo de 2025, de <https://www.immedicohospitalario.es/noticia/50784/desarrollan-un-modelo-predictivo-que-utiliza-machine-learning-para-eva.html>

Ramírez Giraldo, J. C., Arboleda Clavijo, C., & McCollough, C. H. (2008). TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR RAYOS X: FUNDAMENTOS Y ACTUALIDAD. *Revista de ingeniería biomedica*, 2(4), 54–66. Recuperado el 7 de mayo de 2025, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-97622008000200008&script=sci_arttext

Ribas, D., Del Riego, J., & Perendreu, J. (2021). Papel del personal técnico superior en imagen para el diagnóstico durante la pandemia COVID-19: importancia de la organización y planificación en la primera línea. *Radiología (English Edition)*, 63(1), 50–55. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de <https://doi.org/10.1016/j.rx.2020.09.006>

Verdugo P, M. A. (s/f). *Tomografía computada multicorte*. Cirujanosdechile.cl. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de [https://www.cirujanosdechile.cl/revista_anteriores/PDF%20Cirujanos%202004_02/Rev.Cir.2.04.\(17\).AV.pdf](https://www.cirujanosdechile.cl/revista_anteriores/PDF%20Cirujanos%202004_02/Rev.Cir.2.04.(17).AV.pdf)

View of MULTIMODALITY: PET/CT and PET/MR. (s/f). Edu.Co. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/article/view/54440/53675>

Vista de Correlación TC-Histología de la Enfermedades Intersticiales Pulmonares Asociadas a Tabaquismo. (s/f). Espacio-seram.com. Recuperado el 6 de mayo de 2025, de <https://www.piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/2021/1014>

Vista de Diagnóstico “de un golpe de vista”, de la patología urgente, gracias al TC con energía espectral. (s/f). Espacio-seram.com. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de <https://www.piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/9786/8252>

Vista de TC EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES PULMONARES CAVITADAS. (s/f). Espacio-seram.com. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de

<https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/1422/>

739

Vista de Tomografía computarizada. Evolución, principios técnicos y aplicaciones. (s/f). *Revistadefisicamedica.es*. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de

<https://revistadefisicamedica.es/index.php/rfm/article/view/115/115>

15. Agradecimientos

Gracias.

A Adri; Por darme confianza, por hacer de las clases momentos amenos y divertidos. Por su implicación, y su dedicación en las explicaciones. Por estar ahí cuando lo necesitábamos.

A Javi; Por alimentar mi interés por la física, por su disponibilidad y su amabilidad. Por su entusiasmo al dar las clases y su cercanía. Por poder siempre contar con él.

A ambos por sus consejos, por las charlas y por su paciencia.

A Carlota; Por ser mi apoyo moral en este último tramo, por todas las veces que me ha hecho reír o centrarme cuando lo necesitaba. Por ser, junto a mi las “alumnas incondicionales”.